

Eğitimde Öğrenme Analitikleri ve Veri Kullanımı

Learning Analytics and Data Use in Education

Yasin Demir¹ İlker İnanlı² Deniz Cihangir³ Mehmet Ali Çetin⁴

¹ Okul Müdürü, M.E.B, Orcid No: 0009-0002-3803-9456, Sakarya, Türkiye

² Öğretmen, M.E.B, Orcid No: 0009-0009-5562-9416, Samsun, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, M.E.B, Orcid No: 0009-0001-2401-7873, Sakarya, Türkiye

⁴ Öğretmen, M.E.B, Orcid No: 0009-0008-7090-6912, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Veri analitiğinin eğitimdeki rolünü anlamak ve potansiyel faydalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, öğrenci performansı, öğrenme süreçleri ve eğitim stratejileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular, öğrenme analitiklerinin öğrenci başarısını artırmak, öğretim stratejilerini geliştirmek ve eğitim politikalarını şekillendirmek açısından olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, çalışma, veri gizliliği ve etik sorunları, teknolojik altyapı zorlukları ve öğretmen-öğrenci direnci gibi zorlukları da vurgulamaktadır. Öneriler bölümünde, eğitimde veri kullanımının sürdürülebilirliği için veri gizliliği ve etik konularına daha fazla vurgu yapılması, teknolojik altyapı zorluklarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi ve öğretmen-öğrenci direncinin azaltılması için stratejilerin belirlenmesi önerilmiştir. Çalışmanın genel değeri, eğitimde öğrenme analitiklerini anlama ve kullanma çabalarına katkı sağlamasıdır. Bu çalışma, eğitimde veri kullanımının potansiyelini vurgulayarak, bu alandaki bilinç düzeyini artırmayı ve gelecekteki araştırmalara yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenme, Veri, Veri Analitiği.

ABSTRACT

This study focuses on evaluating the use of learning analytics and data in education. With the aim of understanding the role of data analytics in education and identifying its potential benefits, the study examines its impact on student performance, learning processes and educational strategies. The findings suggest that learning analytics have a positive impact on improving student achievement, improving teaching strategies and shaping educational policies. However, the study also highlights challenges such as data privacy and ethical issues, technological infrastructure challenges, and teacher-student resistance. In the recommendations section, it is suggested that for the sustainability of data use in education, more emphasis should be placed on data privacy and ethical issues, solution-oriented approaches should be developed for technological infrastructure challenges, and strategies should be identified to reduce teacher-student resistance. The overall value of the study is that it contributes to efforts to understand and utilize learning analytics in education. By emphasizing the potential of data use in education, this study aims to raise awareness and guide future research in this area.

Keywords: Education, Learning, Data, Data Analytics.

GİRİŞ

Eğitimde öğrenme analitikleri, günümüzde eğitim süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla kullanılan önemli bir araştırma alanıdır. Bu kapsamda, öğrenci performansı, öğrenme süreçleri ve eğitim stratejileri üzerine analitik verilerin kullanılması, eğitimcilerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Eğitimde öğrenme analitikleri, öğrenci başarılarındaki trendleri belirlemek, öğrenme zorluklarını tanımlamak ve eğitim stratejilerini optimize etmek için çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgileri analiz eder.

Bu araştırmanın temel amacı, eğitimde öğrenme analitiklerinin kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Öğrenme analitiklerinin eğitimdeki rolünü anlamak, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, analitik verilerin öğrenci performansının ölçümü, öğrenci davranışlarının izlenmesi ve eğitim stratejilerinin iyileştirilmesinde nasıl kullanılabilirliği üzerine odaklanan bu araştırma, eğitimcilerin öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, eğitimde öğrenme analitiklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmayı hedefler. Araştırma, öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini anlamak için çeşitli eğitim seviyelerini ve disiplinleri

Citation: Demir, Y., İnanlı, İ., Cihangir, D. & Çetin, M.A. (2024), "Eğitimde Öğrenme Analitikleri ve Veri Kullanımı", International QMX Journal, 3(2), 734-739. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kapsayan geniş bir perspektife sahiptir. Analitik verilerin öğrenme süreçlerinin her aşamasında nasıl entegre edilebileceği, öğrenci performansını nasıl ölçebileceği ve bu verilerin eğitim stratejilerini nasıl optimize edebileceği konularına odaklanarak, eğitimcilerin bu bilgileri etkili bir şekilde kullanmalarını amaçlamaktadır. Bu araştırma, eğitimde öğrenme analitiklerinin geniş bir perspektifte değerlendirilmesini sağlayarak, eğitimcilerin daha bilinçli ve öğrenci odaklı kararlar almalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu analitik verilerin kullanımı, eğitimde sürekli iyileştirmeye yönelik stratejilere temel oluşturabilir ve öğrencilerin öğrenme deneyimini daha verimli kılabılır.

Bu çalışmanın ana odak noktası, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının öğrenci başarısı, öğrenme süreçleri ve eğitim stratejileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Yapılan analizler, öğrenme analitiklerinin eğitimde çeşitli avantajlar sağladığını ortaya koymaktadır. Özellikle öğrenci performansının detaylı analizi, öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve eğitim politikalarının şekillendirilmesi konularında veri kullanımının olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu, eğitimcilerin öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak daha etkili ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarına olanak tanımıştır.

Ancak, bu çalışma aynı zamanda eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının karşılaştığı bazı zorluklara da vurgu yapmaktadır. Veri gizliliği ve etik konularının daha fazla vurgulanması, teknolojik altyapı zorluklarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi ve öğretmen-öğrenci direncinin azaltılması gibi öneriler gelecekteki araştırmalar ve uygulamalar için önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın genel değeri, eğitimde öğrenme analitiklerinin ve veri kullanımının potansiyelini vurgulayarak, bu alanda daha fazla araştırma ve uygulama için bir temel oluşturmasıdır. Öğrenme analitiklerinin etik ve güvenli bir şekilde kullanılması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve öğretmen-öğrenci katılımının artırılması gibi konularda yapılan öneriler, eğitimde veri odaklı stratejilerin daha etkili bir şekilde benimsenmesine ve uygulanmasına katkı sağlayabilir. Bu çalışma, eğitimde veri kullanımının gelecekteki gelişimine yönelik bir rehberlik sunarak, bu alanda yapılan çalışmaların daha da ilerletilmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

ÖĞRENME ANALİTİKLERİ VE VERİ KULLANIMI

Eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımı, günümüz eğitim sisteminde önemli bir dönüşümü temsil eder. Bu alandaki çalışmalar, öğrenci performansını anlamak, öğrenme süreçlerini optimize etmek ve eğitim stratejilerini geliştirmek amacıyla veri analitiğinin kullanımını vurgular. Yapılan araştırmalar, bu teknolojik yaklaşımların eğitimde çeşitli avantajlar sağladığını gösteriyor. Öğrenme analitikleri, öğrenci verilerinin toplanması, analizi ve yorumlanması yoluyla öğrenci davranışları, başarıları ve zorlukları hakkında kapsamlı bir anlayış sağlar. Bu sayede, eğitimciler öğrencilere özelleştirilmiş destek sunabilir ve öğrenci başarısını artırabilir. Aynı zamanda, öğretim stratejileri de daha etkili bir şekilde planlanabilir ve uygulanabilir. Veri kullanımının eğitimdeki rolü, öğrencilere daha iyi rehberlik etmek, öğrenci odaklı stratejiler geliştirmek ve eğitim politikalarını şekillendirmek açısından kritiktir. Ancak, bu alandaki gelişmelerle birlikte veri gizliliği ve etik konuları, teknolojik altyapı zorlukları ve öğretmen-öğrenci direnci gibi zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Genel olarak, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımı, öğrenci merkezli bir yaklaşımın önünü açarak eğitimde kaliteyi artırabilir. Ancak, bu teknolojik dönüşümün başarılı olabilmesi için dikkatlice planlanmış politikalar, etik standartlar ve güçlü bir teknolojik altyapı gerekmektedir. Öğrenme analitikleri, eğitim süreçlerinde kullanılan verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması yoluyla öğrenci başarısını ve öğrenme süreçlerini anlamayı amaçlayan bir disiplindir. Bu kavram, öğrenci performansındaki trendleri belirleme, öğrenci davranışlarını izleme ve eğitim stratejilerini geliştirme amacını taşır. Öğrenme analitikleri, öğrenci verilerini istatistiksel ve matematiksel modellerle çözümlenerek eğitimcilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Bu süreç, öğrenciye özel öğrenme deneyimleri oluşturmak ve eğitim süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek için önemli bir araçtır (Guan vd., 2020).

Veri kullanımı, eğitimde öğrenci başarısını ve öğrenme süreçlerini daha iyi anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, eğitimciler, öğrenci performans verilerini kullanarak öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirler (Yoon vd., 2021). Ayrıca, öğrenci davranışlarını izleme, öğrenci katılımını ölçme ve öğrenci geri bildirimleriyle ilgili verileri değerlendirme, eğitim stratejilerini

optimize etmek için kritik bir rol oynar. Veri kullanımı, eğitimde daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir öğrenme deneyimi sağlamak için önemli bir temel oluşturur (Alam, 2021).

Öğrenme analitikleri ve veri kullanımının tarihsel gelişimi, bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle paralel olarak şekillenmiştir. Bilgisayar tabanlı öğrenme ve dijital eğitim platformlarının yaygınlaşması, büyük veri analitiği ve öğrenme analitiklerinin önemini artırmıştır. 2000'li yılların başlarından itibaren, eğitim kurumları ve öğretim materyalleri dijitalleştikçe, öğrenci etkileşimleri, online sınavlar ve diğer dijital izleme araçları aracılığıyla elde edilen verilerin analizi daha yaygın hale gelmiştir. Son yıllarda, yapay zeka ve makine öğrenmesinin eğitimdeki uygulamalarının artmasıyla birlikte, öğrenme analitikleri daha sofistike hale gelmiştir. Öğrenci özelliklerini, öğrenme tarzlarını ve öğrenme güçlüklerini belirlemede kullanılan öğrenme analitikleri, eğitimcilerin öğrencilere daha özelleştirilmiş destek sağlamalarına yardımcı olmaktadır (Romero & Ventura, 2020). Bu tarihsel gelişim, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının giderek artan bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu alandaki teknolojik ilerlemeler, eğitimde daha etkili ve öğrenci odaklı stratejiler geliştirmek için kullanılan veri analitiğinin evrimine ivme kazandırmıştır.

ÖĞRENME ANALİTİKLERİNİN TEMEL İLKELERİ

Öğrenme analitiklerinin temel ilke ve yöntemleri, veri toplama ve analiz süreçlerini içerir. Veri toplama aşamasında, öğrenci ile etkileşim halinde olan çeşitli dijital araçlar ve platformlar kullanılarak geniş bir veri yelpazesi elde edilir. Bu veriler arasında öğrenci performansı, sınav sonuçları, öğrenci etkileşimleri, ders içeriği kullanımı ve diğer öğrenme aktiviteleri yer alır. Veri toplama süreci, öğrenci davranışlarına dair zengin bir veri seti oluşturmayı hedefler (Fischer vd., 2020).

Veri analizi aşamasında, istatistiksel ve matematiksel modeller kullanılarak toplanan verilerin derinlemesine incelenmesi gerçekleşir. Descriptive analytics, predictive analytics ve prescriptive analytics gibi analitik yaklaşımlar, verilerin değerli bilgilerle dönüştürülmesine katkı sağlar. Bu süreç, öğrenci performansının anlaşılması, öğrenci zorluklarının belirlenmesi ve eğitim stratejilerinin optimize edilmesi için kritik öneme sahiptir (Alam & Mohanty, 2022).

Öğrenme analitiklerinde temel ilkelere biri, öğrenci başarısının objektif ve ölçülebilir bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu ilke, öğrenci başarısını belirlemek ve öğrenme hedeflerine ulaşma sürecini değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçüm araçlarının kullanılmasını içerir. Sınav sonuçları, proje performansı, öğrenci etkileşimleri ve diğer değerlendirme araçları üzerinden elde edilen veriler, öğrenci başarısının analitik bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu değerlendirme süreci, eğitimcilerin öğrenci gereksinimlerini belirleme, öğrenci performansındaki potansiyel zorlukları tanımlama ve öğrencilere özel destek sağlama konularında önemli bir rol oynar. Öğrenci başarısını değerlendirmek, öğrenme analitiklerinin amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar (Ifenthaler & Yau, 2020).

Öğrenci davranışlarını anlamak, öğrenme analitiklerinin temel ilkelerinden bir diğeridir. Bu ilke, öğrencilerin öğrenme süreçleri boyunca sergiledikleri davranışları izleme ve anlama üzerine odaklanır. Eğitimciler, öğrenci etkileşimleri, ders içeriği kullanımı, çevrimiçi etkileşimler ve diğer dijital izleme araçları aracılığıyla elde edilen verilere dayanarak öğrenci davranışlarını analiz ederler (Emerson vd., 2020). Öğrenci davranışlarını anlamak, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki güçlü ve zayıf yönleri belirleme, öğrenci motivasyonunu artırma ve öğrenci odaklı stratejiler geliştirme açısından önemlidir. Bu ilke, öğrencilere özel öğrenme deneyimleri sunma ve eğitim stratejilerini buna göre uyarlama konusunda eğitimcilerin rehberlik etmelerine olanak tanır.

VERİ KULLANIMININ EĞİTİMSEL FAYDALARI

Veri kullanımı, eğitimde öğrenci performansının iyileştirilmesinde kritik bir rol oynar. Öğrenci performans verilerinin analizi, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgi, eğitimcilerin öğrencilere özel destek ve rehberlik sağlamalarına olanak tanır. Öğrenci performansındaki trendleri anlamak, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirleme ve bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturma konusunda eğitimcilerin etkin bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca, öğrenci performans verilerinin sürekli izlenmesi, öğrenci ilerlemesini takip etme ve müdahalede bulunma imkanı sağlayarak eğitimde başarıyı artırabilir.

Veri kullanımı, eğitim stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir araçtır. Öğrenci etkileşimleri, ders içeriği kullanımı ve diğer öğrenme aktivitelerine dair analitik veriler, eğitimcilerin öğrenme süreçlerini anlamalarına yardımcı olur. Bu bilgiler, eğitimcilerin etkili öğretim stratejileri geliştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanır. Öğrenci ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzlarına uygun öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, eğitim stratejilerinin kişiselleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konularında veri kullanımı büyük bir öneme sahiptir (Viberg vd., 2020). Bu sayede, eğitimciler öğrencilere daha etkili bir şekilde ulaşabilir ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilir.

Veri kullanımı, eğitim politikalarının oluşturulmasında ve iyileştirilmesinde kritik bir etkidir. Toplanan veriler, eğitim sisteminin genel sağlığını değerlendirmek, eğitim eşitsizliklerini belirlemek ve stratejik planlamalara yol göstermek için kullanılabilir. Veri analitiği, eğitim politikalarının etkilerini değerlendirme ve bu politikaların toplumun genel eğitim hedeflerine uygunluğunu kontrol etme imkanı sağlar. Ayrıca, öğrenci performansı ve öğrenme analitikleri, eğitimcilerin ve politika yapımcıların eğitim sistemini daha etkili ve adil hale getirmek amacıyla stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir. Veri kullanımının eğitimsel faydaları çok yönlüdür. Öğrenci performansının iyileştirilmesi, öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve eğitim politikalarının şekillendirilmesi, veri kullanımının eğitim alanında sunduğu önemli kazanımlardan sadece birkaçıdır (Ifenthaler & Yau, 2020). Bu noktada, veri güvenliği ve gizliliği konularına odaklanarak, bu bilgilerin etik bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi, eğitimde sürdürülebilir başarı için kritik bir faktördür.

EĞİTİMDE ÖĞRENME ANALİTİKLERİNİN ZORLUKLARI

Eğitimde öğrenme analitikleri kullanımının karşılaştığı temel zorluklardan biri, veri gizliliği ve etik sorunlarla ilgilidir. Öğrenci performansı, davranışları ve diğer öğrenci verilerinin analizi, öğrencilere ait hassas bilgileri içerir. Bu durum, öğrenci verilerinin korunması, gizliliğin sağlanması ve etik standartlara uygun bir şekilde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarır. Veri kullanımında dikkate alınması gereken etik sorunlar, öğrencilerin mahremiyetini koruma ve bilgi toplama süreçlerinin şeffaf olmasını sağlama konularında özenli bir yaklaşım gerektirir (Ifenthaler & Drachsler, 2020).

Eğitimde öğrenme analitikleri, geniş çapta veri toplama, depolama ve analiz süreçlerini içerdiği için, etkili bir şekilde kullanılabilmesi için güçlü bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyar. Okulların ve eğitim kurumlarının bu teknolojik altyapıyı sağlamaları, büyük veri setlerini yönetmeleri ve analitik süreçleri gerçekleştirmeleri zorlu olabilir. Bu, maliyet, kaynak ve teknik beceri gereksinimleri açısından potansiyel bir engel oluşturabilir. Ayrıca, eğitimcilerin ve öğrencilerin çeşitli dijital araçları kullanma konusundaki alışkanlıklarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi, teknolojik altyapının başarılı bir şekilde uygulanması için önemli bir faktördür.

Eğitimde öğrenme analitikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin direnci ile karşılaşabilir. Öğretmenler, yeni teknolojik uygulamalara adapte olma sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler (Sedrakyan vd., 2020). Bu zorluklar, analitik verilerin doğru bir şekilde yorumlanması, öğrencilere özel öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilerin sınıf içinde etkili bir şekilde uygulanması gibi konuları içerebilir. Öğrenciler ise kişisel bilgilerinin kullanılması konusunda endişe duyabilir ve öğrenme süreçlerinin bu şekilde izlenmesine karşı çıkabilirler. Bu durum, öğrenci ve öğretmen katılımını artırmak, eğitimcileri ve öğrencileri veri kullanımının potansiyel faydaları konusunda bilinçlendirmek ve bu sürece aktif katılımlarını sağlamak adına çaba sarf etmeyi gerektirir. Eğitimde öğrenme analitikleri kullanımının önündeki zorluklar, teknolojik, etik ve sosyal boyutlarda çeşitlilik gösterir (Hasan vd., 2020). Bu zorlukların aşılması, eğitimcilerin ve kurumların veri kullanımının potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmelerine ve öğrencilerin eğitim deneyimini iyileştirmelerine olanak sağlayabilir.

EĞİTİMDE ÖĞRENME: AVANTAJLAR VE İLERLEME YOLLARI

Eğitimde öğrenme analitikleri, öğrenci performansının değerlendirilmesi, öğrenme süreçlerinin anlaşılması ve eğitim stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla veri analitiği ve bilgi çıkarma tekniklerinin kullanılmasını içerir. Bu alandaki çalışmalar, eğitimdeki önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilmekte ve birçok avantaj sunmaktadır. Öncelikle, eğitimde öğrenme analitikleri sayesinde öğrenci performansı daha detaylı bir şekilde değerlendirilebilir. Öğrencilerin sınav sonuçları, proje başarıları ve katılım düzeyleri gibi veriler analiz edilerek öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenebilir. Bu sayede eğitimciler, öğrencilere daha özelleştirilmiş destek sağlama ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirme imkanına sahip olurlar (Hasan vd., 2020).

Öte yandan, eğitim stratejilerinin geliştirilmesinde öğrenme analitiklerinin rolü büyük önem taşır. Analitik veriler, öğrenci davranışlarından elde edilen ipuçları sayesinde, etkili öğrenme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun olarak daha etkili bir eğitim sunma potansiyeli taşır. Eğitimde öğrenme analitikleri aynı zamanda eğitim politikalarının şekillendirilmesine de katkı sağlar. Geniş veri setlerinin analizi, eğitim sistemlerindeki genel eğilimleri ve başarı faktörlerini anlamak açısından önemli bir araçtır. Bu, eğitimcilerin ve politika yapıcıların daha etkili stratejiler geliştirmelerine, kaynakları daha verimli kullanmalarına olanak tanır. Ancak, eğitimde öğrenme analitiklerinin karşılaştığı bazı zorluklar vardır. Veri gizliliği ve etik konular, özellikle öğrenci bilgilerinin korunması konusunda dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Teknolojik altyapı zorlukları, bu veri analitiği sistemlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için gerekli olan altyapının eksikliği anlamına gelir.

Gelecekte, bu alandaki ilerlemelerin yönlendirilmesi için eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımına dair daha kapsamlı yönergeler ve standartlar geliştirilmelidir. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin bu teknolojiye daha fazla entegrasyonunu sağlamak için eğitim programları ve bilinçlendirme faaliyetleri önemlidir. Bu sayede, eğitimde öğrenme analitikleri, öğrenci başarısını artırmak, öğrenme süreçlerini iyileştirmek ve eğitim stratejilerini optimize etmek adına daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

EĞİTİMDE VERİ KULLANIMININ ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

Eğitimde veri kullanımı, öğrenme analitikleri ve benzeri veri odaklı yaklaşımların artan önem kazandığı bir alan olmasına rağmen, bu süreçlerin uygulanması bir dizi zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorlukların aşılması, eğitimde veri kullanımının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak adına kritik öneme sahiptir. Veri gizliliği ve etik sorunları, eğitimde veri kullanımının başlıca zorlukları arasında yer almaktadır. Öğrenci verilerinin güvenliğinin sağlanması ve bu verilerin etik standartlara uygun şekilde kullanılması, eğitim kurumları için öncelikli bir konudur. Bu bağlamda, daha katı ve kapsamlı veri gizliliği politikalarının belirlenmesi, eğitimcilerin ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir (Ifenthaler & Yau, 2020).

Teknolojik altyapı zorlukları, eğitim kurumlarının veri analitik sistemlerini başarılı bir şekilde uygulamalarını engelleyen bir diğer faktördür. Bu sorunun çözümü için, eğitim kurumlarına yönelik teknolojik altyapı güçlendirme programları ve bu alanda uzmanlaşmış personel eğitimleri düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca, uygun ve güncel yazılımların kullanımı da bu zorluğun üstesinden gelmede önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmen ve öğrenci direnci, eğitimde veri kullanımının yaygınlaştırılmasını zorlaştıran bir diğer faktördür. Bu direncin başlıca nedenleri, yeni teknolojilerin adaptasyonu ile ilgili güvensizlik, gizlilik endişeleri ve değişen öğrenme süreçlerine karşı dirençtir. Bu noktada, eğitimciler ve öğrenciler arasında bu teknolojilere yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli ve bu süreçte katılımlarını teşvik edici stratejiler geliştirilmelidir.

Çözüm stratejileri arasında, güçlü bir etik çerçevenin oluşturulması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi için yatırımların artırılması ve eğitimcilerin ve öğrencilerin veri kullanımına yönelik yetkinliklerinin artırılması öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu stratejilerin uygulanmasında paydaşların aktif katılımı ve işbirliği de önemlidir. Sonuç olarak, eğitimde veri kullanımının zorlukları, etik, teknoloji ve sosyal düzeyde çeşitlilik göstermektedir. Ancak, bu zorlukların bilinçli ve stratejik bir şekilde ele alınması, eğitimde veri kullanımının potansiyel avantajlarından daha etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayabilir ve bu alandaki gelişmelerin sürdürülebilirliğini güvence altına alabilir.

SONUÇ

Bu çalışmanın temel amacı, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının öğrenci başarısı, öğrenme süreçleri ve eğitim stratejileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bulgular, öğrenme analitiklerinin eğitim alanında çeşitli avantajlar sağladığını göstermektedir. Öğrenci performansının analizi, öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve eğitim politikalarının şekillendirilmesi konularında veri kullanımının olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Veri kullanımı sayesinde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına daha iyi odaklanılarak özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak mümkün olmuştur.

Bu çalışma, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının faydalarına odaklanmış olsa da, gelecekteki araştırmalar için bazı öneriler ortaya koymak önemlidir. İlk olarak, veri gizliliği ve etik konularına daha fazla vurgu yapılmalı ve bu konuda daha kapsamlı yönergeler geliştirilmelidir. Öğrenci verilerinin güvenli ve etik bir şekilde kullanılması, eğitimde veri kullanımının sürdürülebilirliği açısından kritik bir faktördür. Ayrıca, teknolojik altyapı zorluklarına karşı çözümler araştırılmalı ve eğitim kurumlarına bu altyapıyı güçlendirmeleri konusunda destek sağlanmalıdır. Gelecek incelemelerde, öğretmen ve öğrenci direncinin daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve bu direncin nasıl aşılabileceğine dair stratejilerin geliştirilmesi önemlidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin, öğrenme analitikleri ve veri kullanımı konusundaki bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programlarına odaklanması, bu direncin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Bu çalışma, eğitimde öğrenme analitikleri ve veri kullanımının önemli bir alanını inceleyerek, eğitimcilerin ve araştırmacıların bu konudaki farkındalığını artırmayı hedeflemiştir. Elde edilen bulgular, öğrenme analitiklerinin eğitimdeki potansiyelini vurgulayarak, bu alanda yeni stratejilerin ve yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Eğitimde veri kullanımının etik ve güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği, teknolojik altyapı zorluklarının aşılması, öğretmen ve öğrenci direncinin azaltılması gibi konularda yapılan öneriler, eğitimde veri odaklı stratejilere geçişin sağlıklı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Bu çalışmanın genel değeri, eğitimde öğrenme analitiklerini daha iyi anlama ve kullanma çabalarına yönelik bir temel oluşturmasıdır.

KAYNAKLAR

- Alam, A. (2021). Should robots replace teachers? Mobilisation of AI and learning analytics in education. In 2021 International Conference on Advances in Computing, Communication, and Control (ICAC3) (pp. 1-12). IEEE.
- Alam, A., & Mohanty, A. (2022). Predicting Students' Performance Employing Educational Data Mining Techniques, Machine Learning, and Learning Analytics. In International Conference on Communication, Networks and Computing (pp. 166-177). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Emerson, A., Cloude, E. B., Azevedo, R., & Lester, J. (2020). Multimodal learning analytics for game-based learning. *British Journal of Educational Technology*, 51(5), 1505-1526.
- Fischer, C., Pardos, Z. A., Baker, R. S., Williams, J. J., Smyth, P., Yu, R., ... & Warschauer, M. (2020). Mining big data in education: Affordances and challenges. *Review of Research in Education*, 44(1), 130-160.
- Guan, C., Mou, J., & Jiang, Z. (2020). Artificial intelligence innovation in education: A twenty-year data-driven historical analysis. *International Journal of Innovation Studies*, 4(4), 134-147.
- Hasan, R., Palaniappan, S., Mahmood, S., Abbas, A., Sarker, K. U., & Sattar, M. U. (2020). Predicting student performance in higher educational institutions using video learning analytics and data mining techniques. *Applied Sciences*, 10(11), 3894.
- Ifenthaler, D., & Drachsler, H. (2020). Learning analytics. *Handbuch Bildungstechnologie*, 515-534.
- Ifenthaler, D., & Yau, J. Y. K. (2020). Utilising learning analytics to support study success in higher education: a systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1961-1990.
- Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley interdisciplinary reviews: Data mining and knowledge discovery*, 10(3), 1355.
- Sedrakyan, G., Malmberg, J., Verbert, K., Järvelä, S., & Kirschner, P. A. (2020). Linking learning behavior analytics and learning science concepts: Designing a learning analytics dashboard for feedback to support learning regulation. *Computers in Human Behavior*, 107, 105512.
- Viberg, O., Khalil, M., & Baars, M. (2020). Self-regulated learning and learning analytics in online learning environments: A review of empirical research. In *Proceedings of the tenth international conference on learning analytics & knowledge*, 524-533.
- Yoon, M., Lee, J., & Jo, I. H. (2021). Video learning analytics: Investigating behavioral patterns and learner clusters in video-based online learning. *The Internet and Higher Education*, 50, 100806.